

ИСЛАМСКИЙ МИР В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

Умаров Хуршиджон Расулжон угли

Магистр 2-курса Ташкентского государственного университета востоковедения.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911524>

Аннотация. Данная статья исследует основные аспекты мировой геополитики, повлиявшие на развитие исламской цивилизации. Анализируются ключевые факторы, включая социально-политические отношения, религиозные вопросы, и общечеловеческие выгоды. История отношений между регионами, как много у них общего и как часто в прошлом одно оказывало полезное влияние на другое.

Ключевые слова: Исламский мир, Восток, колониальный период, наука, культура.

THE ISLAMIC WORLD IN MODERN AND CONTEMPORARY TIMES

Abstract. This article examines the main aspects of world geopolitics that influenced the development of Islamic civilization. Key factors are analyzed, including socio-political relations, religious issues, and universal benefits. The history of relations between regions, how much they have in common and how often in the past one had a beneficial effect on the other.

Keywords: Islamic world, East, colonial period, science, culture.

Захват ведущими европейскими странами колоний, в том числе и на мусульманском Востоке, оказал сильное влияние на культуру мусульманских народов. Между тем некоторые страны Востока (Османская империя, Иран) сохранили свою независимость, хотя и в них также постепенно происходил процесс усвоения европейских ценностей, главным образом, это касается политических элит, высших сословий. Активная деятельность европейцев по насаждению западных ценностей в этих государствах стала серьезным вызовом, на который, если следовать цивилизационной теории английского ученого А. Тойнби, нужно было дать адекватный ответ. Этот ответ, как правило, выражался в модернизации, частичном усвоении западной модели развития. В Османской империи «сверху» в XIX в. были проведены реформы, целью которых было «самоусиление» страны.

В результате реформ, которые прошли в 1840-е гг., были преобразованы административная система и суд, созданы светские школы, произошло признание немусульманских общин (еврейской, греческой, армянской), а члены этих общин получили, наконец, допуск к государственной службе. В 1876 г. появился двухпалатный парламент, который в некоторой степени ограничивал власть султана; в конституции были прописаны основные гражданские права и свободы. Вместе с тем реформы не затрагивали основ существования турецкого народа, и демократические начала были весьма непрочными. В результате дворцового переворота в 1878 г. в стране утвердился деспотический режим (зулюм), парламент был распущен. В дальнейшем, в начале XX в., усиливается оппозиция: в 1908 г. произошла революция, в результате которой к власти пришли представители политического движения младотурок. Младотурки ставили перед собой задачу вернуть конституционные нормы жизни, провести экономические реформы, модернизировать промышленность, используя элементы западной модели развития. Вместе с тем они являлись фактически исламистами, т. е. во главу угла ставили ислам с его нормами шариата.

Придя к власти, младотурки начали гонения на немусульманские народы. Наиболее показательным в этой связи является геноцид армян, развязанный турецкими властями в годы Первой мировой войны. В восстановленный турецкий парламент не допускались иноверцы.

Что касается таких мусульманских стран, как Египет и Иран, то и там наблюдались попытки европеизации традиционного уклада, в общих чертах сходные с процессами, происходившими в Турции. Однако были и другие мусульманские страны, в которых традиционный уклад с нормами шариата по-прежнему доминировал, и фактически в этих странах со времен Средневековья ничего не менялось. В качестве примера в этой связи можно назвать Аравийский полуостров, Афганистан, некоторые арабские страны Африки.

Жизнь в этих странах до XX в., а во многом и до сего времени, оставалась практически неизменной.

В начале XX в. волна национально-освободительных движений и революций прокатилась по ряду стран мусульманского Востока. Однако после Первой мировой войны и связанным с ней окончательным распадом Османской империи ее бывшие «национальные окраины» (Египет, Ливан, Сирия, Иордания) не получили реальной независимости, а фактически стали колониями Франции и Великобритании под видом так называемых мандатных территорий. В Турции же в результате очередной революции 1918–1923 гг. развились республиканские нормы, страна официально стала светским государством, развернулась активная модернизация и европеизация всех сфер жизни турецкого общества.

В свою очередь молодое Советское государство практически с первых лет своего существования начало активно оказывать моральную, дипломатическую и финансовую поддержку Турции, Ирану, Афганистану. С одной стороны, советское руководство преследовало при этом свои далеко идущие цели, связанные с планами мировой революции и коммунистического строительства во всем мире, с другой – для жителей многих стран Востока развернувшиеся в СССР социалистические преобразования давали мощный стимул демократическим реформам и в своих государствах.

После Второй мировой войны практически все мусульманские страны получили реальную политическую независимость. В частности, в результате провозглашения независимости Индии (1947 г.) британские власти добились разделения страны по религиозному признаку. Так на карте мира появился мусульманский Пакистан, который нередко конфликтовал с преимущественно индуистской по своему религиозному составу Индией.

В XX – начале XXI в. уровень развития разных мусульманских стран невозможно охарактеризовать как однородный. Стремительно начали развиваться страны, в которых находятся огромные запасы нефти и газа (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар). В этих государствах, ставших крупнейшими экспортёрами топлива в мире, резко возрос уровень жизни населения; некогда отсталые монархии превратились в процветающие страны с очень высоким уровнем доходов на душу населения. Мало того, во многих странах, например Кувейте и Саудовской Аравии, активно осуществляются программы социально-экономических преобразований, закупается новейшая техника и т. д.

В иных мусульманских странах, не владеющих столь богатыми природными ресурсами (Судан, Мавритания), уровень жизни остается крайне низким. Он мало отличается от уровня жизни в беднейших странах мира. Однако в мусульманских государствах налажена довольно неплохая система взаимопомощи – большой объем нефтедолларов перекачивается в беднейшие мусульманские страны для их поддержки.

Под влиянием активно развивавшейся в середине XX в. мировой системы социализма во главе с СССР в ряде мусульманских стран местное руководство пыталось перенять советский опыт построения социализма (это касается Египта, части Йемена, Сирии, Ирака, Афганистана), но после крушения социалистической системы и распада СССР «искушение социализмом» закончилось. По-прежнему, однако, для мусульманских стран остается актуальным вопрос о соотношении традиционных норм ислама, светской морали и западного влияния.

В XIX в. в мусульманском мире начался процесс, который нередко в литературе именуют мусульманской реформацией. Реформация, хотя практически и не затрагивает вопросов, связанных с догматическим богословием, тем не менее касается обрядовой стороны ислама, различных аспектов мирской жизни. В различных мусульманских странах создаются разнообразные концепции мироустройства, «исламской экономики», «исламского социализма» и пр. Идеологи мусульманской реформации обсуждают вопросы, связанные с различными путями социально-экономического и политического развития тех или иных стран. По сути дела, реформация ислама означает модернизацию тех или иных социально-экономических и политических концепций классического, традиционного ислама, но при этом идеологами реформации учитывается специфика конкретных стран.

Согласно представлениям традиционного ислама, все мусульмане, где бы они ни жили, составляют единую общность, большую общину, так называемую «умму». При этом все мусульмане как братья по вере должны тянуться друг к другу, вне зависимости от страны их проживания. В исламе в XX в. возникло несколько панисламистских концепций, согласно которым мусульмане всего мира должны объединиться в единый халифат.

Реформаторы ислама, разделяющие подобного рода концепции, нередко выступают за практическую реализацию во всем исламском мире государственно-правовых норм шариата.

В последние десятилетия получили развитие идеи исламской экономики, под которой подразумевается реализация заложенных в Коране принципов социальной справедливости, а также обеспечение интересов государства и отдельных собственников.

Ряд исламских норм, например обязательная и добровольная милостыня, запрещение ссудного процента (ростовщичества), осуждение чрезмерного материального накопительства органично входит в теорию «исламской экономики». Практическим воплощением этой идеи является создание так называемых исламских банков, где отсутствует ссудный процент, а также страховых компаний. Существуют помимо этого программы «общееисламского рынка», «исламской валютной зоны» и пр.

В 1950–70-х гг. создавались идеи исламского социализма, при этом происходил синтез идей традиционного ислама и демократических принципов Запада. В разработке

такого рода концепций участвовали политические движения разной социальной направленности.

В XX в. развилась также концепция исламской солидарности, согласно которой должно осуществляться межгосударственное единство на религиозной мусульманской основе. Постепенно создавались различные исламские международные организации

Всемирный исламский конгресс (1926), Организация исламского сотрудничества (до 2011 г. – Организация исламской конференции, созданная в 1969 г.), в настоящее время являющаяся самой влиятельной мусульманской международной организацией, которая объединяет 43 государства.

В заключение отметим, что распространению ислама способствовала относительная веротерпимость арабских завоевателей и их лояльность к «людям Писания», т. е. к иудеям и христианам. Вследствие этого в целом ряде регионов Ближнего Востока происходил своего рода симбиоз, сосуществование всех трех авраамических религий. Впрочем, принятие ислама давало большие возможности для карьерного роста в арабских государствах, а также снижало налоговое бремя, поэтому большинство населения покоренных стран со временем приняло новую религию.

В эпоху Нового времени ислам столкнулся с серьезным вызовом в виде европейской колонизации. Несмотря на сильное влияние европейской цивилизации, он по-прежнему доминирует в странах Ближнего и Среднего Востока. В ближайшем будущем ислам и исламская культурная традиция продолжат оказывать значительное влияние на культуру не только Востока, но и всей мировой цивилизации.

REFERENCES

1. Бартольд В. В. Ислам и культура мусульманства. М.: Изд-во МГТУ, 1992.
2. Браницкий А. Г., Корнилов А. А. Религии региона. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ имени Н. И. Лобачевского, 2013.
3. Васильев Л. С. История религий Востока. М.: Университет, 1999.
4. Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990.
5. Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2013.
6. Ислам. Краткий справочник. М.: Наука, 1983.